

EVOLUCIONISMO, ESTRUTURALISMO E CRIACIONISMO: A EVOLUÇÃO ENTRE O ACASO, AS LEIS E DEUS

Alexandre Torres Fonseca¹

RESUMO

Este artigo discute a proposta do biólogo teórico Stuart Kauffman sobre a teoria da evolução, buscando esclarecer a sua posição em relação à teoria da evolução defendida pelos neodarwinistas. Mostra sua posição em relação à importância da seleção natural neste processo, e procura situar historicamente o debate evolucionismo *versus* criacionismo. Busca também inserir o estruturalismo processual (*process structuralism*) neste debate.

Palavras-chave: Stuart Kauffman; seleção natural; evolucionismo; estruturalismo; criacionismo.

EVOLUTIONISM, STRUCTURALISM AND CREATIONISM: EVOLUTION CAUGHT BETWEEN CHANCE, LAWS AND GOD

This paper discusses the proposal from the theoretical biologist, Stuart Kauffman, on the theory of evolution. We try to clarify Kauffman's position regarding the neo-Darwinism movement showing his position in relation to the importance of natural selection in evolution. We also situate historically the debate evolutionism vs. creationism and include process structuralism in the debate.

Kew-words: Stuart Kauffman; natural selection; evolutionism; structuralism; creationism.

INTRODUÇÃO

Nos últimos trinta anos tem ocorrido um intenso debate na área teórica das ciências biológicas, especialmente no que se refere à teoria da evolução, isto é, na busca de entender a emergência e a evolução da ordem biológica. Com o avanço cada vez maior das pesquisas biológicas, vários problemas vêm sendo esclarecidos, mas muitas questões ainda estão em aberto, como, por exemplo, a mais importante e misteriosa para nós: a origem da vida. Discutirei neste artigo a contribuição do biólogo teórico Stuart Kauffman para este debate.

¹ Professor de História Contemporânea e História da Ciência na Universidade do Vale do Rio Doce. E-mail: atfonseca@ig.com.br

Esta discussão gira em torno, principalmente, da seleção natural e da sua importância na teoria evolucionária. Questiona-se, se, quando levamos em conta padrões de grande escala, como a mudança macroevolucionária, alguma coisa além da adaptação pela seleção natural é requerida. E aqui se trata da seleção natural da Síntese Moderna Evolucionária, que, como se sabe, não é uma teoria consensual. Os neodarwinistas dão grande importância à seleção natural, que para Darwin era um processo que impelia e dirigia as mudanças evolutivas. Os neodarwinistas entendem a seleção natural como “um complexo de processos de tipos bem diversos e diferente significação biológica. [...] Um fenômeno estritamente biológico, no sentido de que é uma consequência da vida, e existe exclusivamente no mundo vivo” (DOBZHANSKY, 1973, p. IX, 3-4). Por exemplo, para Dawkins, Pinker, e Dennett o mecanismo de seleção do mais apto, a deriva populacional, a seleção sexual e a dinâmica dos sistemas ecológicos ao longo de milhões de anos, são mecanismos suficientemente poderosos para produzir um organismo auto-reflexivo.

É possível, então, identificar três posições claras, sendo que a principal é bem estabelecida e defende que a seleção natural é o único ou o mais importante mecanismo causal e direcional na evolução. As outras linhas variam entre negar o papel proeminente da seleção natural ou negar a sua unicidade no processo evolucionário. Esta resistência se refere ao *status* ontológico da seleção natural. Ruse (1995, p. 17), ao tratar da evolução, divide seu trabalho em três partes. Separa a evolução como fato e a evolução como caminho. Destes dois ele separa a “teoria da evolução, que se refere a causas ou mecanismos” (idem). É a esta última que aparecem as maiores resistências. Porém, parece ser muito difícil estudar a evolução biológica sem utilizar-se o conceito de seleção natural.

UMA NOVA BIOLOGIA?

Neste debate, costuma-se falar em uma “nova biologia”. Francisco Varela, por exemplo, acredita que está acontecendo “uma evolução – revolução – em biologia, que está a ultrapassar Darwin” (VARELA apud BROCKMAN, 1998, p. 321). David Depew e Bruce Weber (1985), por sua vez, postulam a necessidade de “uma nova Biologia e uma nova Filosofia da Ciência”. Ernst Mayr (1988) nos incentiva a “uma nova Filosofia da Biologia”, e Robert Augros e George Stanciu (1988) escreveram sobre uma “nova Biologia”. Deve-se ressaltar, porém, que, para esses autores, “nova” não parece significar a mesma coisa.

Harman e Sahtouris (2003, p. 13-14) procuram avançar um pouco mais nessa questão. Para eles, embora não haja acordo quanto ao que poderia ser essa “nova biologia”, seria possível distinguir pelo menos três concepções. Na primeira, “a física quântica e a teoria da complexidade oferecem novas idéias tão inspiradoras que as suas implicações conduzem a uma biologia qualitativamente ‘nova’”, não sendo necessário, porém, nenhuma modificação epistemológica fundamental. Na

segunda, “há a necessidade de uma biologia mais holística, caracterizada pelo reconhecimento de que o todo é mais do que a soma das suas partes”, devido às “qualidades ‘manifestas’ não redutíveis, mesmo em princípio, às ciências exatas”. Nesse caso, teríamos uma epistemologia mais participativa. A terceira concepção radicaliza a segunda, aceitando “a idéia de que algo que se assemelhe à consciência parece estar presente como um substrato da realidade concreta” (HARMAN e SAHTOURIS, 2003, p. 13-14).

A resposta da Síntese Moderna, representada pelos neodarwinistas, para essa discussão é que a seleção natural não somente é adequada como é a única alternativa às retrógradas idéias do criacionismo. Existe, porém, entre o neodarwinismo e o criacionismo uma alternativa. Ela está ligada ao projeto de pesquisa que costuma receber o nome de “estruturalismo processual” (*process structuralism*), ou *developmentalism*. Esta linha defende que outra fonte é a responsável por toda esta imensa ordem biológica que vemos. Essa fonte é a auto-organização. O trabalho mais interessante nesta linha alternativa é o de Stuart Kauffman, pois ele propõe que tanto a seleção natural quanto a auto-organização são responsáveis pela geração dessa ordem, pois ambas atuam em conjunto. Para Kauffman (1993, 1995), o papel da auto-organização estaria ligado à evolução das espécies, neste caso junto com a seleção natural, complementando-a ou a restringindo. Na sua pesquisa, Kauffman usa um modelo matemático abstrato baseado em redes booleanas randômicas.

Brian Goodwin, autor de *Uma Ciência de Qualidades* (1994) e ligado ao estruturalismo processual, deixa mais claro o conflito da “nova” biologia com o neodarwinismo. Para ele,

a “nova” biologia é uma ciência exata de sistemas complexos, interessada na dinâmica e na ordem emergente. [...] Em lugar das metáforas do conflito, da competição, dos genes egoístas, da escalada de picos em paisagens de aptidão, encaramos a evolução como uma dança. [...] O novo movimento está a transformar o caráter de ciência histórica da biologia, o que ela é atualmente, sendo o objetivo do darwinismo a reconstituição da história da vida. (GOODWIN, 1998, p. 86)

A nova biologia, para ele, está procurando os princípios da organização e da dinâmica dos processos da vida.

Mas o que tem a dizer a “velha” biologia, a Teoria Sintética, o paradigma dominante atualmente? Pois já existe “uma” biologia que não vê motivos para dar lugar a “outra”, mesmo que “nova”, biologia.

A SÍNTESE MODERNA E O PENSAMENTO BIOLÓGICO NO SÉCULO XX

A teoria evolutiva moderna surgiu aproximadamente entre 1936 e 1947 com a Síntese Evolucionária ou Síntese moderna. Este termo foi introduzido por Julian Huxley no livro *Evolution: the modern synthesis*, em 1942 (MAYR, 1998, p. 1). Esta síntese é a reunião da teoria de Darwin com os fatos da genética e as contribuições da sistemática e da paleontologia. Esse renascimento do darwinismo, durante os anos 1930, começou com R. A. Fisher, J. B. S. Haldane e Sewall Wright. Alguns anos mais tarde, o paleontólogo George Gaylord Simpson, o biólogo Ernst Mayr e o geneticista Theodosius Dobzhansky vão alargar o paradigma neodarwinista. E, da união entre o darwinismo e a genética, nascerá o neodarwinismo.

O desenvolvimento da genética molecular permitiu que a teoria da evolução tivesse como pretensão tornar-se uma teoria biológica geral. Dobzhansky, por exemplo, em um artigo, publicado em 1973, vai afirmar que “nada em biologia faz sentido, exceto à luz da evolução” (1973a, p. 125-129; 1973b, p. 6). Em 1980, Ernst Mayr e William Provine lançaram *The evolutionary synthesis: perspectives on the unification of biology*, no qual Mayr afirmava que “a interpretação darwiniana (selecionista) da evolução está agora quase universalmente aceita entre os biólogos” (MAYR, 1998, p. 3). Presumia-se, então, que os problemas pendentes da teoria da evolução iriam sendo progressivamente resolvidos. Porém, esta expectativa não se realizou.

Para os darwinistas não-ortodoxos a teoria da evolução é válida, sendo, contudo, insuficiente como uma teoria geral dos seres vivos. Não chegam, porém, a concordar com os estruturalistas. Destacam-se nesta objeção dois aspectos que podem ser considerados estreitamente relacionados: a explicação da origem da vida e a produção de formas nos processos de desenvolvimento (desenvolvimento e morfogênese).

Um ponto significativo nesse debate, que estamos discutindo, ocorreu a partir de 1966, quando C. H. Waddington promoveu uma série de simpósios com o intuito de estabelecer as bases do que seria uma biologia teórica que se defrontasse com uma das duas objeções apontadas acima: os problemas da morfogênese. Waddington contou, para a organização do simpósio, com o apoio de duas importantes instituições: a *International Union of Biological Sciences* e a *Rockefeller Foundation*. O objetivo do Simpósio, segundo Waddington, era tentar “descobrir e formular conceitos gerais e relações lógicas características dos seres vivos [da vida, dos sistemas vivos] em oposição aos sistemas inorgânicos” (WADDINGTON, 1968, *Preface*).

Waddington pensava que os organismos deveriam ser estudados como um todo. Para ele, o maior desafio da biologia era compreender a gênese da forma. Acreditava que a organização de um ser vivo estaria sujeita a leis físicas, porém, seu produto não seria derivável das leis em si. Waddington, que era um emergencista, já

pensava isto desde 1961. Mais tarde, as ciências da complexidade vão se tornar herdeiras desta linha de raciocínio. Não foi por acaso que alguns dos defensores da “complexidade”, como, por exemplo, Jack Cowan, Brian Goodwin, e Stuart Kauffman, participaram dos seminários promovidos por Waddington no final dos anos 1960. Dos quatro seminários realizados por Waddington, em 1966, 1967, 1968 e 1969, Kauffman participou dos dois últimos. No terceiro, em 1968, ele fez a primeira apresentação pública de suas redes booleanas e de sua idéia de “ordem gratuita” (*free order*) (LEWIN, 1994, p. 42, 56, 159, 216-219).

Nesse período a teoria da evolução estava no auge da confiança sobre ela ser uma teoria geral da biologia. Esses seminários foram publicados em quatro volumes, com o título de *Towards a theoretical biology*. Essa discussão rendeu frutos. Um dos principais participantes do seminário, René Thom, publicou dois livros a respeito da morfogênese: *Stabilité structurelle et morphogénèse: essai d'une théorie generale des modeles* (1972), e *Modèles mathématiques de la morphogénèse* (1974). No primeiro, ao abordar os problemas da evolução, ele afirma “que em Biologia existem estruturas formais – de fato, seres geométricos – que prescrevem as únicas formas possíveis que uma dinâmica de auto-reprodução pode apresentar num meio dado” (THOM, 1972, p. 295). Thom rejeita, no entanto, uma idéia finalista de um plano de evolução preestabelecido, considerando que, no conjunto, “a influência do meio desempenhou apenas um papel relativamente secundário nas grandes transformações evolutivas” (THOM, 1972, p. 298). Ainda nos rastros do seminário de Waddington, Gould publica, poucos anos depois, *Ontogeny and phylogeny* (1977), Dawkins publica *O gene egoísta* (1975), e Edward Wilson *Sociobiology: the new synthesis* (1975).

Nos vinte anos posteriores à década de 1970, as relações entre os processos de desenvolvimento e evolução foram alvo de cada vez mais debates. Na década de 1980 vai se consolidar na teoria biológica o estruturalismo. Nos anos 1990 será a vez da teoria da auto-organização e dos avanços nos conhecimentos sobre os sistemas complexos. A auto-organização dos sistemas biológicos coloca em questão a seleção natural como principal característica da evolução. Já a teoria dos sistemas complexos coloca a questão da relação entre a morfogênese e a origem da vida. O estudo de sistemas complexos foi facilitado pelo aumento da capacidade de processamento dos novos computadores. Os sistemas dinâmicos governados por regras relativamente simples podem dar origem a resultados muito complexos, e em particular a complexos padrões espaciais.

Esta nova visão emergente, que defende a idéia de que a seleção natural é apenas uma, e talvez nem mesmo a mais fundamental, fonte de ordem biológica, costuma ser chamada de biologia estrutural ou de estruturalismo processual (*process structuralism*).

O aspecto “estruturalista” deste programa refere-se à sua tentativa de descobrir estruturas gerais (padrões, formas) regidas por leis de desenvolvimento. O aspecto “processual” do programa refere-se ao seu foco no processo completo de desenvolvimento em vez de

causas particulares. O estruturalismo processual na filosofia da biologia é um ponto de vista anti-reducionista e anti-centralismo genético e holístico. (RESNIK, 1997, p. 40)

O estruturalismo apresenta uma perspectiva não historicista, apresentando o argumento básico de que as leis da forma e da estrutura da matéria interferem diretamente na maneira que os organismos são construídos. Assim “as características principais da arquitetura orgânica não são nem especificamente adaptações construídas pela seleção nem são as contingências históricas, mas representações de padrões naturais inerentes” (GOULD *apud* BROCKMAN, 1998, p. 94). As “leis da forma”, que já existiam antes da teoria de Darwin, têm sido associadas à ênfase dada ao papel do desenvolvimento, ou às restrições ao desenvolvimento, no processo evolucionário. Essas alternativas apresentadas pela biologia do desenvolvimento desde inícios do século XIX, com Geoffroy Saint-Hilaire, Karl Ernst Von Baer e Richard Owen, têm como representantes no século XX o paleontólogo Stephen Jay Gould, os biólogos Per Alberch, Brian Goodwin, Stanley Salthe, Steven Stanley, e Gerry Webster, e filósofos como David Depew, Bruce Weber e William Wimsatt (RICHARDSON, 2001, p. 656).

Todo este debate provocou uma série de divisões e de “rotulações”. Assim, existe, atualmente, uma clara divisão entre os biólogos e paleontólogos, e entre os próprios biólogos, a respeito da teoria da evolução, com duros ataques de parte a parte. De um lado encontram-se aqueles que consideram a teoria da evolução como a teoria que explica a evolução, não precisando mais do que algumas correções e pequenos complementos. Esses são os neodarwinistas ortodoxos, como por exemplo, Edward O. Wilson, Richard Dawkins, Daniel Dennett, e Ridley, dentre outros. Do outro lado encontram-se Stephen Jay Gould e Niles Eldredge, R. Lewontin, Stuart Kauffman. O paleontólogo Niles Eldredge, em *Reinventing Darwin* (1995), vai apresentar-se, junto com os paleontólogos Gould, Stanley e Vrba, como “naturalista”. Já Maynard Smith, George C. Williams e Richard Dawkins vão ser classificados, por Eldredge, como ultradarwinistas. O marco do ultradarwinismo vai ser a publicação, em 1966, do livro de Williams, *Adaptation and Natural Selection*. Eldredge não rotula Dobzhansky, Mayr e Simpson, que não estão nem em um grupo nem no outro.

Stuart Kauffman, ao lado de Brian Goodwin, é considerado como fazendo parte dos teóricos que defendem a biologia estruturalista. Wilkins, por exemplo, coloca ao lado de Kauffman e Goodwin outros autores, como Salthe, Gould e Løvtrup. No entanto, segundo ele, Gould e Lewontin são apenas parcialmente estruturalistas. Gould não aceita esta teoria no mesmo grau em que Brian Goodwin a aceita, porém, reconhece que se interessa muito pelo estruturalismo. Essas rotulações variam de autor para autor e não devem ser consideradas com muita rigidez. Porém, todos estão lutando contra os criacionistas, como deixa claro o britânico John Maynard Smith em uma resenha escrita para o *New York Times Review of Books*:

Gould ocupa uma posição um tanto curiosa, particularmente no seu lado do Atlântico [nos Estados Unidos]. Devido à excelência de seus ensaios, ele passou a ser visto pelos não-biólogos como o teórico evolucionário preeminente. Em oposição, os biólogos evolucionários com quem tenho discutido a sua obra tendem a vê-lo como um homem cujas idéias são tão confusas a ponto de não valer a pena lhes dar atenção, mas também como alguém que não deve ser criticado publicamente porque ele está pelo menos do nosso lado contra os criacionistas. Tudo isso não importaria, não fosse o fato de que ele está dando aos não-biólogos um quadro em grande parte falso do estado da teoria evolucionária. (SMITH apud DAWKINS, 2000, p. 266-67)

Os darwinistas não-ortodoxos não acreditam que a teoria da evolução explique todos os casos, sendo, por isso, necessária outra teoria, ou outras teorias, que complementem ou substituam a teoria da evolução. Kauffman, por exemplo, considera que a teoria da evolução é apenas parte de outra teoria maior que a englobaria. Para ele, a tarefa agora não é apenas

explorar as origens da ordem que possam estar disponíveis à evolução. Devemos também integrar esse conhecimento à visão básica oferecida por Darwin. A seleção natural, apesar de nossas dúvidas em casos particulares, é realmente uma força proeminente na evolução. Portanto, para combinar os temas da auto-organização e da seleção, devemos expandir a teoria evolutiva para que ela tenha uma base mais ampla e depois erguer um novo edifício. (KAUFFMAN, 1993, p. xiv)

Mesmo aceitando a importância da seleção natural, Kauffman deixa claro que é preciso uma nova teoria para explicar a evolução.

Apesar de vários aspectos de seu pensamento estarem de acordo com a biologia estruturalista, Kauffman apresenta algo diferente que o destaca dos demais, como, por exemplo, a utilização das redes booleanas como método para investigar a dinâmica dos sistemas complexos. As redes booleanas, também conhecidas como redes binárias, são sistemas termodinâmicos que se comportam conforme três regimes, um ordenado, um caótico e outro complexo, o qual se encontra na “fronteira do caos”. É neste último regime que, segundo Kauffman, vamos encontrar os sistemas vivos (KAUFFMAN, 1993, Capítulo 4, *Order for free*).

Ao olhar para a evolução, ao contrário dos neodarwinistas que vêem adaptação e mudança gradual, Kauffman vê ordem espontânea (*free order*) ou emergente surgindo da auto-organização e transições de fase entre atratores próximos (KAUFFMAN, 1993; RICHARDSON, 2001, p. 656; AU YANG, 1999, p. 195-202). Ele defende uma teoria que quer combinar auto-organização e seleção natural. Sua proposta de uma “nova biologia” se assemelha à de Goodwin, mas Kauffman, ao contrário de Goodwin, valoriza as paisagens de aptidão, que é um conceito do neodarwinismo.

A biologia estruturalista não é necessariamente antidarwinista no sentido de ser contra a teoria darwinista da evolução. Antidarwinista, no sentido de considerar a teoria neodarwinista como inadequada ou errada, são, por exemplo, os artigos e livros, que segundo Balon (2004, p. 270-73), questionam seriamente o darwinismo

ortodoxo ou o neodarwinismo. Alguns exemplos são: Mae-Wan Ho e P. T. Saunders (eds.), *Beyond neo-Darwinism: an introduction to the new evolutionary paradigm* (1984); Kinji Imanishi, *Man* (1952), e *A Proposal for Shizengaku: the Conclusion to My Study of Evolutionary Theory* (1984); A. Lima-de-Faria, *Evolution Without Selection – Form and Function by Autoevolution* (1988); S. Løvtrup, *Epigenetics – A Treatise on Theoretical Biology* (1974); *The Four Theories of Evolution* (1982), e *Ontogeny and Phylogeny from an Epigenetic Point of View* (1984); Jonathan Wells, *Icons of Evolution – Science or Myth? Why Much of What We Teach About Evolution is Wrong* (2002); Brian K. Hall, Roy D. Pearson, Gerd B. Müller (eds.), *Environment, Development, and Evolution. Toward a Synthesis* (2004), (cf. BALON, 2004, p. 270-71). Para Ho e Saunders, por exemplo, “se a evolução é inesperada, a base para isso está para ser encontrada, não na seleção natural de mutações randômicas, mas no potencial criativo da epigênese” (BALON, 2004, p. 272). A abordagem epigenética, para Ho “é aquela que leva em consideração a experiência do organismo durante o desenvolvimento como sendo central para a evolução do próprio organismo” (BALON, 2004, p. 273).

Pode se considerar que existem sete teorias darwinistas, às quais se acrescentariam mais três, devido às teorias darwinistas mais recentes. São elas: 1) transmutacionismo; 2) descendência comum; 3) luta pela existência; 4) seleção natural; 5) seleção sexual; 6) distribuição biogeográfica; 7) hereditariedade, (a pangênese de Darwin e o Weismannismo); 8) mutação randômica; 9) deriva genética/neutralismo; 10) funcionalismo. Dessas teorias, a biologia estruturalista desafia apenas três delas: a luta pela existência, a seleção sexual, e o funcionalismo (WILKINS, 1998).

Os defensores do paradigma dominante tendem a relacionar o estruturalismo com os *Naturphilosophen* (Filosofia da Natureza), os morfologistas racionais, e os anatomistas transcendentais, quase sempre no intuito de desqualificar a primeira e a segunda concepção de Harman e Sahtouris, citadas anteriormente. Segundo Lynn Nyhart, no início do século XIX “a *Naturphilosophie* tornou-se a palavra código que significava especulação e era regularmente usada como um rótulo conveniente para depreciação” (NYHART, 1995, p. 44). Citando, como exemplo, um artigo de Michael Ruse, de 1993, Amundson afirma que esta tradição depreciativa ainda continua viva. No artigo, Ruse afirmava que, “embora tendo sido influente, a *Naturphilosophie*, foi no final das contas um disparate muito ridículo, com todas as suas tolas noções sobre polaridades e arquétipos e por aí afora” (AMUNDSON, 1998, p. 170-71).

A *Naturphilosophie* é uma das divisões usuais da filosofia nos filósofos alemães do início do século XIX, particularmente em Schelling e Hegel, representando uma síntese filosófica das características gerais e das grandes leis da natureza. Fora da Alemanha este movimento tomou o nome de Anatomia Filosófica (*Philosophical anatomy*). Historicamente, esta linha vem de Goethe, Oken, Owen e Geoffroy Saint-Hilaire. Para Wilkins (1998), esses biólogos pré-darwinianos

procuravam leis matemáticas capazes de explicar por que a natureza parecia recorrer sempre aos mesmos motivos. Para eles, as espécies eram consideradas divisões naturais, o resultado de leis ocultas da natureza. No século XX, essa perspectiva, às vezes chamada de morfologia racional ou morfologia idealística, tem como representantes William Bateson e D'Arcy Wentworth Thompson.

Wilkins (1998), por sua vez, relaciona o estruturalismo processual com o formalismo e com as leis do crescimento (*laws of growth*), também conhecida, segundo ele, como *Naturphilosophie*. O formalismo e as leis do crescimento defendiam a existência de profundas leis de mudança que determinavam algumas, ou todas, características dos organismos. Já para Maynard Smith (2002, p. 15), “a idéia de delinear paralelismo entre formas biológicas e as formas originadas por sistemas físicos não é de todo nova”. Porém, essa idéia ganhou novo ânimo com as “simulações recentes de sistemas dinâmicos” feitas em computadores. Segundo ele, as raízes dessa tradição, que vê o desenvolvimento em termos mais holísticos, remonta à *Naturphilosophie* de Goethe.

Para Monod, foi com os *Naturphilosophen* e com Goethe que surgiu “a tendência em designar com o termo ‘arquétipo’ à imagem original de estruturas complexas concretas, acabadas, quer do mundo orgânico (a pata, a asa, a folha, etc.) quer do inorgânico” (THOM, 1985, p. 167). A morfologia no período pré-evolucionista combinou a observação de certos tipos de estrutura (unidade de plano) com o conceito platônico de *eidos*, postulando que os organismos representariam um número limitado de arquétipos. Os morfologistas buscavam a essência verdadeira, o tipo ideal, ou como os alemães a chamavam, a *Urform*, latente na grande variedade observável (MAYR, 2005; 1982, p. 458). Monod confirma que havia mesmo “uma ambição “platônica” na pesquisa sistemática dos invariantes anatômicos, à qual se consagraram os grandes naturalistas do século XIX” (MONOD, 1976, p. 119).

Segundo Mayr, os morfologistas idealísticos não conseguiram explicar a unidade do plano e o porquê de as estruturas guardarem rigorosamente o seu modelo de conexões, independentemente do quanto fossem modificadas por necessidades funcionais. Owen (1804-1892), que foi o último grande morfologista idealístico do período pré-darwiniano, incorporava em sua teoria a teleologia de Cuvier, o princípio das conexões de Geoffroy, a idéia da repetição serial das partes de Oken, e alguns aspectos da evolução dualista de Lamarck (MAYR, 1982). Em 1859, com a teoria da evolução, Darwin substituiu o arquétipo da morfologia idealística pelo ancestral comum e redefiniu, em função disto, a homologia, conferindo um novo sentido à pesquisa morfológica. Para ele, “nada poderia ser mais inútil do que tentar explicar esta semelhança de padrão nos membros da mesma classe com base na utilização ou na doutrina das causas finais” (DARWIN, 2002, p. 329).

Como veremos a seguir, Wilkins, Maynard Smith, Monod, e Mayr, além do próprio Darwin, representam uma visão de uma determinada história e filosofia da biologia que considerava, e ainda considera, o criacionismo como a única alternativa ao evolucionismo.

UM NOVO OLHAR: O ESQUEMA RUSSELL/OSPOVAT

Amundson (1998), a partir da leitura dos trabalhos de Russel e de Ospovat, vai propor uma nova leitura, tanto para a história do pensamento biológico do século XIX, quanto para o atual debate em torno da evolução. A partir do que Amundson denomina *Esquema Russell/Ospovat*, a relevância do estudo da anatomia e da morfologia da biologia do século XIX pode ser vista sob um novo ângulo. A utilização deste esquema também é bastante útil para esclarecer o debate em torno da importância, ou não, da seleção natural na evolução.

A abordagem do pensamento biológico do século XIX começou a ter uma característica marcante quando Darwin escolheu como antagonista o criacionismo e não a morfologia racional. Mesmo tendo reconhecido mais tarde que nem todos seus contemporâneos se encaixavam na dicotomia criacionismo/evolucionismo, Darwin a usou como um efetivo estratagema explicativo, que realçou, com grande sucesso, as virtudes de sua teoria. De qualquer maneira, na mente do público em geral, a criação especial era provavelmente a única alternativa bem conhecida para a evolução. E esta dicotomia definida por Darwin, há mais de cento e quarenta anos, continua a dar forma ao nosso entendimento dos debates em biologia, e especialmente na história da biologia. (AMUNDSON, 1998, p. 154).

Segundo Hull (1989, p. 62; AMUNDSON, 1998), Darwin, na *Origem das espécies*, construiu toda sua argumentação, a evolução gradual das espécies pela seleção natural, contra a criação especial, que seria a crença de “que em numerosos períodos da história do mundo determinados átomos elementares tenham subitamente atendido ao comando de se reunirem, irrompendo sob a forma de tecidos vivos” (DARWIN, 2002, p. 376). A escolha de Darwin de enfrentar diretamente os criacionistas se deveu ao fato de que ele “não tinha idéia de como confrontar as explicações idealísticas em relação às idéias platônicas e às forças polarizantes. Em vez disso, ele usou a arma mais poderosa dos cientistas: o silêncio” (HULL, 1989, p. 63). A estratégia de Darwin obteve um sucesso tão grande “que os cientistas e os historiadores que vieram depois, frequentemente tomaram seu argumento essencialmente polêmico pelo seu valor de face. Mas de fato o debate nunca foi tão categoricamente polarizado” (RUDWICK, 1976, p. 222).

Mesmo depois de 1859, Owen e outros cientistas reafirmaram sua antiga posição de que estavam preparados para aceitar algum tipo de evolução, mas não aceitavam aquela proposta por Darwin. Rudwick diz que isso pode ter acontecido tanto pela ignorância de Darwin em relação à ciência feita no Continente, quanto para fortalecer sua argumentação. (Quanto à ignorância de Darwin, Rudwick (1976) está se referindo à oposição que havia entre a ciência feita na Grã-Bretanha e a feita no Continente europeu.) Havia uma clara divergência entre o pensamento biológico dos biólogos britânicos, que consideravam adaptação orgânica como sendo um fato facilmente observável no mundo natural, preferindo as explicações funcionais, e os biólogos continentais, que pretendiam ter descoberto tipos “superiores” e eram mais

especulativos, preferindo as explicações estruturais. “Os fatos funcionais pareciam concretos e empíricos para os britânicos e, por comparação, as teorias estruturalistas continentais (postulando unidades hipoteticamente-inferidas) pareciam transcendentais” (AMUNDSON, 1998, p. 170-71)

Segundo Amundson (1998), Dov Ospovat oferece uma representação melhor do verdadeiro estado do debate na biologia do século XIX. A classificação proposta por Ospovat contrasta os teleologistas com os morfologistas.

Os teleologistas consideravam a adaptação e o ajuste dos organismos ao seu meio ambiente como o fato singular mais profundo da biologia. Os morfologistas rejeitavam a centralidade da adaptação, e consideravam as propriedades em comum das estruturas como as mais profundas indicações da realidade biológica. (AMUNDSON, 1998, p. 154-55)

Antes de Ospovat, Russell, no livro *Form and Function* (1916), descreveu a história da biologia como um longo debate entre os defensores da centralidade biológica da forma (estruturalistas biológicos) e aqueles defensores da centralidade da função (funcionalistas). Amundson (1998) afirma que a perspectiva do esquema Evolução/Criação tem sido usada por diversos filósofos, cientistas e historiadores principalmente entre 1959 e 1980. Já a interpretação que usa o esquema Russell/Ospovat recebe o apoio de um grupo mais atual de historiadores da ciência.

Certos debates evolucionários modernos se ajustariam muito mais coerentemente se vistos da perspectiva do esquema Russel/Ospovat (AMUNDSON, 1998, p. 154-55). Este tem tanto uma aplicação para a história do pensamento biológico quanto para a atual discussão em torno do papel da seleção natural. Para o pensamento biológico da Síntese Moderna evolucionária a adaptação e a função são centrais, enquanto no campo da biologia estruturalista é periférico.

Os biólogos rotulados de morfologistas idealísticos são morfologistas no esquema Russell/Ospovat. Eles pertenciam à categoria da *anatomia transcendental*, e defendiam a primazia da estrutura ou da forma – da *Unidade de Tipo*, sobre a função – as *Condições de Existência*. A esses transcendentalistas, como por exemplo, Goethe, Geoffroy Saint-Hilaire, Agassiz, Owen e os *Naturphilosophen*, Amundson acrescenta também os embriologistas continentais, como, por exemplo, Karl Ernst Von Baer (AMUNDSON, 1998, p. 154-55).

Os defensores da Teologia Natural britânica, aliados do conservadorismo político e religioso, mantinham relações ásperas com os representantes da anatomia transcendental. Os teólogos naturais não consideravam os transcendentalistas como pertencentes ao seu grupo, além de não levar a sério a morfologia. Para Amundson (1998, p. 159-160), “os anatomistas transcendentais pareciam ver a natureza como capaz de auto-organização, mais do que o produto planejado de um Designer supernatural”. Ao se criar o esquema Evolução/Criação, o transcendentalismo, que não era considerado um movimento evolucionário, só poderia ser classificado como

um movimento criacionista. Porém, os transcendentalistas não se encaixavam bem em nenhuma das duas opções (AMUNDSON, 1998, p. 165).

Hull, em *Darwin and the Nature of Science* (1989), fez uma distinção entre o idealismo e o criacionismo do século XIX, quebrando com a tradição de classificar o transcendentalismo como um subtipo da Teologia Natural. Hull considerou o evolucionismo, o criacionismo, e o idealismo como doutrinas opostas (AMUNDSON, 1998, p. 158). Com Hull, a biologia transcendentalista começou a ser distinguida do criacionismo da Teologia Natural, mas ela ainda se mantinha vazia de conteúdo científico, pois os transcendentalistas continuaram a ser considerados como defensores de uma posição que “não era uma explicação científica”. Esta última expressão é retirada das edições posteriores a 1859 da *Origem das espécies*, logo após um comentário sobre a obra de Owen. Na primeira edição há o comentário sobre Owen, mas não a expressão “não era uma explicação científica”.

Embora não constituíssem um grupo homogêneo, os transcendentalistas concordavam que

existia um “sistema natural”, que unificava formas distintas, e que os padrões estruturais, que podiam ser descobertos em embriologia e morfologia comparativa, davam indícios de sua natureza. Tipos e subtipos eram características intrínsecas deste sistema, e não meramente conveniências de classificação. (AMUNDSON, 1998, p. 172)

Para Amundson, nos últimos quinze anos os biólogos desenvolvimentistas passaram a argumentar a favor da inclusão das abordagens estrutural e embriológica na teoria evolucionária, sendo que alguns deles até defendem uma Segunda Síntese, que desta vez incluiria a embriologia.

Muitos estruturalistas modernos reconhecem sua ancestralidade intelectual associada aos transcendentalistas do século XIX. Assim como no século XIX, alguns estruturalistas modernos, como Brian Goodwin e Stuart Kauffman, enfatizam padrões abstratos. Outros dão ênfase aos mecanismos ou à genética do desenvolvimento embriológico, como Wake e Gilbert. Os funcionalistas neodarwinianos muito naturalmente dão pouco valor a estes estudos. Assim como no século XIX, as diferenças metodológicas têm aqui um poderoso papel nos debates. (AMUNDSON, 1998, p. 173-74)

KAUFFMAN E A TEORIA DA COMPLEXIDADE

Stuart Kauffman é um biólogo teórico que faz parte do Science Board do *Santa Fe Institute*, instituto criado, em 1984, por um dos membros do Projeto Manhattan, George A. Cowan. A idéia de Cowan era criar um instituto privado, sem fins lucrativos, no qual poderiam ser estudados problemas complexos de maneira interdisciplinar não constrangidos pela tradicional compartimentalização acadêmica. O objetivo do Instituto era criar um mecanismo de transmissão, por entre as

disciplinas tradicionais, de um conjunto de idéias e metodologias conhecido como Ciências de Complexidade. Desta forma, Cowan reavivou os objetivos do movimento cibernético dos anos 1950 e 1960, agora aliados a um novo conjunto de ferramentas, tais como computadores poderosíssimos (LEWIN, 1994, p. 329).

Kauffman reconhece a influência dos morfologistas racionais em seu trabalho, referindo-se a uma continuação da tradição. Admite especialmente a importância de D'Arcy Wentworth Thompson. Kauffman, que leu a principal obra de Thompson, *On Growth and form*, considera que este livro continua sendo um dos melhores já escritos para aqueles que se interessam em encontrar a ordem que existe nos organismos. Kauffman afirma que

a investigação de Thompson, que o levou a considerar superfícies de mínima energia, a transformação de sistemas de coordenadas como a função do crescimento diferencial, e todo um conjunto de fenômenos, tem se firmado com uma fonte permanente para uma pequena linha da tradição intelectual que chega até à biologia contemporânea. (KAUFFMAN, 1993, p. 643-44)

O livro *On growth and form*, lançado inicialmente em 1917 e com uma nova edição extensamente aumentada em 1942, deu uma nova vida à morfologia racional. Neste livro Thompson faz a refutação do darwinismo (seleção natural), defendendo que a “harmonia do mundo manifesta-se em forma e número, e o cerne e a alma e toda a poesia da filosofia natural estão incorporados no conceito de beleza matemática” (THOMPSON, 1942, p. 326).

Thompson esforçava-se para reduzir as diversas expressões a modelos geradores comuns, acreditando que os modelos básicos em si tinham uma espécie de imutabilidade platônica. As formas dos organismos se restringiriam a um conjunto de variações destes modelos. Thompson buscou na matemática a chave da unidade perceptível na diversidade infinita das formas naturais. Ao comparar tais formas, estudou as transformações que as ligavam entre si. Para ele, toda forma de organização possuía um limite superior de tamanho além do qual não funcionaria. Por exemplo, um animal terrestre não poderia ser tão grande a ponto das pernas ou de outras partes em contato com o solo sofressem esmagamento sob o peso do corpo; ou ainda, uma árvore ficaria circunscrita ao mecanismo de transferir água e minerais das raízes às folhas, e os produtos da fotossíntese das folhas às raízes.

Thompson explicou que

os termos crescimento e forma que constituem o título do livro, devem ser entendidos [...] em relação ao estudo dos organismos. [Ele pretendia] ver como, pelo menos em alguns casos, as formas das coisas vivas poderiam ser explicadas por considerações de física, querendo dar conta de que, em geral, não existiriam outras formas orgânicas para além daquelas que respeitam as leis físicas e matemáticas. [Assim,] dado que crescimento é uma palavra um tanto vaga para uma questão tão complexa, que pode depender de vários fatores, que vão de uma simples embebeção de água a todos os complexos resultados da química da nutrição, [parecia a ele] oportuno que o crescimento fosse estudado em relação com a forma: se ela se processa por simples aumento de

dimensão, sem modificação de forma, ou se, pelo contrário, o seu processo comporta uma gradual mudança de forma, acompanhada por um lento desenvolvimento de estruturas mais ou menos complexas. (THOMPSON, 1942.)

O trabalho de Kauffman é justamente uma tentativa de continuar a tradição aberta por Thompson, porém, agora, com o espírito que está animando partes da física: a procura das origens da ordem nas propriedades genéricas dos sistemas complexos. É a procura de uma estrutura profunda para a biologia, área que Kauffman chama de teoria dos sistemas complexos.

Kauffman desenvolveu seus modelos de ontogenia e morfologia baseando-se na dinâmica não-linear ou na teoria do caos, aplicando esta última aos sistemas biológicos autocatalíticos e aos sistemas regulatórios genômicos. Usando principalmente modelos criados em computador, ele mostra que estes sistemas biológicos exibem propriedades auto-organizadoras, as quais correspondem a algumas das propriedades auto-organizadoras encontradas nos sistemas caóticos. Assim, ele argumenta, as coisas vivas podem ser tratadas como sistemas à beira do caos.

Kauffman trabalha com a hipótese, ousada, porém frágil, segundo ele mesmo, de que em muitas frentes a vida evolui em direção a um regime equilibrado entre a ordem e o caos: “a vida existe à beira do caos”. Tomando emprestada uma metáfora da física, a vida pode existir em torno de certa transição de fase. A água existe em três fases: sólida (gelo), líquida (água) e gasosa (vapor). Ele considera que idéias semelhantes possam se aplicar a sistemas adaptativos complexos, dando como exemplo as redes genômicas que controlam o desenvolvimento do zigoto até o adulto, que podem existir em três tipos de regimes: um regime congelado e ordenado, um regime gasoso e caótico, e um tipo de regime líquido, localizado na região entre a ordem e o caos. Esses regimes são os mesmos apresentados pelas redes booleanas. Stuart Kauffman considera esta hipótese “encantadora, com dados confirmativos consideráveis” (KAUFFMAN, 1995, p. 26; 1993, Capítulos 4-5).

Ele explica:

os sistemas genômicos se situam no regime ordenado perto da fase de transição para o caos. Se tais sistemas estivessem imersos demasiadamente fundo no regime congelado ordenado, eles seriam rígidos demais para coordenar as seqüências complexas de atividades genéticas necessárias ao desenvolvimento. Se eles estivessem demasiadamente imersos no regime gasoso caótico eles não seriam ordenados o suficiente. Redes no regime perto da beira do caos – este compromisso entre a ordem e a surpresa – parecem mais capacitadas para coordenar atividades complexas e também mais capacitadas a evoluir. É uma hipótese muito atraente de que a seleção natural cria redes regulatórias genéticas que se encontram perto da beira do caos. (KAUFFMAN, 1995, p. 25)

A maior parte do livro de Kauffman, *At home in the universe*, procura explorar esse tema. Kauffman, Bak, Flyvbjerg e Sneppen, produziram em

computador modelos que exibem o comportamento descrito acima. Segundo eles, “este padrão parece ser uma característica endógena ou interna do funcionamento de tipos particulares de algoritmos evolutivos” (DENNETT, 1998, p. 307; BAK, FLYVBJERG e SNEPPEN, 1994).

Ao discutir o trabalho de Kauffman, Bruce Weber e David Depew (1996) apresentam uma série de sete possibilidades em relação à evolução e à seleção natural, das quais as cinco primeiras são conciliatórias e as duas últimas mais radicais (RICHARDSON, 2001). São elas (RICHARDSON, 2001, p. 669-70):

1. A seleção natural, e não a auto-organização, dirige a evolução.
2. A auto-organização restringe a seleção natural.
3. A auto-organização é a hipótese da nulidade (*null hypothesis*)² contra a qual a mudança evolucionária deve ser medida.
4. A auto-organização é uma auxiliar para a seleção natural na causação da mudança evolucionária.
5. A auto-organização dirige a evolução, mas é restringida pela seleção natural.
6. A seleção natural é ela mesma uma forma de auto-organização.
7. A seleção natural e a auto-organização são dois aspectos do mesmo processo evolutivo.

A auto-organização encontrada nas coisas vivas ajuda a seleção natural porque os sistemas auto-organizados são mais capazes de se adaptar no correr do tempo do que os sistemas que não são auto-organizados. Mas ela também restringe a seleção natural ao fazer com que ela seja obrigada a trabalhar com a organização inerente aos sistemas vivos. À medida que esses sistemas se tornam mais complexos, estas restrições organizacionais apresentam uma influência maior sobre a evolução. Assim, para Kauffman, as “restrições do desenvolvimento” na evolução são baseadas nas propriedades da auto-organização da vida, e não são restrições apenas históricas ou físico-químicas.

Kauffman reconhece que apresenta uma tese contrária à tradição darwiniana. “Parece que estávamos profundamente errados”, ele diz, pressagiando “uma luta conceitual, talvez até mesmo uma revolução conceitual, na teoria evolucionária” (1993, p. 25). Porém, logo depois ameniza esta situação, falando em reconsideração da

teoria da evolução, pois as fontes da ordem na biosfera vão agora incluir tanto a seleção quanto a auto-organização. [...] A auto-organização pressagia ainda mais. Eu digo que

² Não é a hipótese que é nula, mas sim o que ela postula (diferença nula). É chamada nula por que os resultados são expressos negativamente, para sugerir que nenhuma diferença é esperada.

nós temos que englobar os papéis tanto da auto-organização quanto da seleção darwiniana na evolução. (KAUFFMAN, 1995, p. 25-26)

Kauffman afirma que a imagem da beira do caos surge também na coevolução, pois, assim como nós evoluímos, o mesmo fazem os nossos competidores. Para que os homens se mantenham em forma eles têm que se ajustar às adaptações dos seus competidores. Em sistemas coevolutivos cada um dos parceiros vai escalando sua paisagem de aptidão em direção aos picos de aptidão, ao mesmo tempo em que aquela paisagem é constantemente deformada pelos movimentos adaptativos de seus parceiros coevolucionários. Tais sistemas coevolutivos também se comportam num regime ordenado, num regime caótico e num regime de transição. Ele diz que

é quase assustador como tais sistemas parecem coevoluir para o regime à beira do caos. Como movida por uma mão invisível, cada espécie adaptativa age de acordo com sua própria vantagem egoísta e, no entanto, o sistema inteiro parece, como por encanto, evoluir para um estado equilibrado, no qual, em média, cada um faz o melhor que se poderia esperar. (KAUFFMAN, 1995, p. 26)

No entanto, como em muitos dos sistemas dinâmicos que são estudados no livro, cada um é impelido finalmente à extinção, apesar de seus melhores esforços pelo comportamento coletivo do sistema como um todo.

Nesse ponto Kauffman pode ser chamado de darwinista, pois pode ser visto como desenvolvendo o programa de pesquisa de Dobzhansky. A referência às paisagens de aptidão o aproxima da tradição darwinista.

Algumas combinações de genes, certamente a grande maioria delas, seriam discordantes e inviáveis em qualquer ambiente. Outras combinações, talvez uma minúscula minoria das potencialmente possíveis, são adaptáveis em alguns ambientes. Pode-se entender melhor este fato com a ajuda de uma figura simbólica de “picos” e “vales” adaptativos, idealizada pela primeira vez por Wright (1932). (DOBZHANSKY, 1973b, p. 24-25)

A seleção natural é mais efetiva quando existem múltiplos picos de aptidão em uma paisagem. Wright e Dobzhansky já haviam intuído isto, e, com sua pesquisa, Kauffman consegue uma explicação mais profundamente dinâmica (WEBER, 1998, p. 135-36, 42).

Já a resposta de Kauffman para a repetição várias vezes dos mesmos padrões é muito mais parecida com a dos morfologistas racionais que com a de Darwin. Ele diz que isso aconteceu porque existem formas naturais, leis do organismo. Para ele, a razão para estarmos aqui não é produto do acaso, mas produto de uma lei natural, com a humanidade encontrando seu lugar no universo da mesma maneira que um atrator encontra seu lugar em um espaço de possibilidades.

A existência de uma ordem espontânea é um incrível desafio às nossas idéias estabelecidas em biologia desde Darwin. A maior parte dos biólogos acreditou durante mais de um século que a seleção fosse a única fonte de ordem na biologia, que apenas a seleção é o “remendão” que cria as formas. Mas, se as formas dentre as quais a seleção faz sua escolha foram geradas por leis da complexidade, então, isto significa que a seleção dispôs sempre de uma serva. Ela não é, afinal de contas, a única fonte da ordem e os organismos não são apenas engenhocas feitas de qualquer jeito, e sim expressões de leis naturais mais profundas. Se tudo isto é verdade, que revisão da visão de mundo darwiniana se estenderá diante de nós! Não nós, os imprevisos, e sim nós, os esperados. (KAUFFMAN, 1995, p. 8)

Ele especula que se nós somos (de uma forma que ainda não conseguimos entrever) as expressões naturais da matéria e da energia unidas em sistemas de não-equilíbrio, se a vida em sua abundância devesse fatalmente surgir, não enquanto um acidente incalculavelmente improvável, mas sim como uma efetivação esperada da ordem natural, então, nós estaríamos verdadeiramente em casa no universo (*At home in the Universe*). Kauffman (1995) afirma que, se esta idéia for verdadeira, teremos então de reconsiderar a teoria da evolução, pois as fontes da ordem na biosfera vão agora incluir tanto a seleção quanto a auto-organização. **“Estamos apenas começando a compreendê-la”**, ele acredita.

Para ele, a teoria da complexidade pode explicar não só a origem da vida e do metabolismo, mas também a origem de formas corporais, das relações ecológicas, da psicologia, dos padrões culturais e da economia. Ele busca mostrar que leis gerais poderiam governar fenômenos que vão desde a explosão do cambriano até nossa era tecnológica pós-moderna, na qual o ritmo explosivo de inovação traz o horizonte temporal de um choque futuro cada vez mais para perto. Esta tentativa de esboçar estas leis é considerada por ele como a busca de uma “teoria da emergência” (KAUFFMAN, 1995).

CONCLUSÃO

[A] auto-organização, desde a origem da vida até a sua dinâmica coerente, deve ter um papel essencial na história da vida e, na verdade, eu argumentaria, em qualquer história de vida. Mas Darwin também estava certo. A seleção natural encontra-se sempre em ação. Portanto, precisamos repensar a teoria evolucionária. A história natural da vida é algum tipo de casamento entre auto-organização e seleção. Precisamos ver a vida de uma maneira nova e interpretar novas leis para seu desdobramento. (KAUFFMAN, 1997, p. 133)

Um dos grandes críticos de Kauffman é o filósofo da biologia Michael Ruse. Ele acredita que Kauffman e mais um bom número de pessoas inteligentes têm dificuldade em aceitar que se possa explicar tudo pela seleção natural. Por isso, buscariam, então, explicações que vão mais para o lado místico, falando em “questões como organização, holística e coisas assim”, trazendo para a discussão

coisas religiosas ou metafísicas (1999, p. 13-14). Essa é uma crítica que tem de ser levada em consideração, pois, em *At home in the universe*, Kauffman diz que o aparecimento da ciência e da explosão tecnológica que se seguiu nos levou a atual visão secular do mundo. Para ele, “ainda subsiste uma fome espiritual”, e ele tem esperança de que as ciências da complexidade “possam nos ajudar a encontrar novamente nosso lugar no universo”. Assim poderíamos “recuperar nosso senso de valor, nosso sentido do sagrado. [...] Aqui não se trata de uma mera pesquisa científica. Trata-se de uma aspiração mística, [...] que passa [pela] busca de nossas raízes.” (KAUFFMAN, 1995, p. 4-5, 19)

Outro sério problema da hipótese de Kauffman é que ela é toda baseada em programas de computador, e a partir daí infere-se que este comportamento também acontece em sistemas biológicos. Apesar disso, Kauffman é quase todo o tempo extremamente convincente quase nos levando a esquecer este fato. Porém, deve se ressaltar que, depois de uma grande aceitação inicial, a teoria ou ciência da complexidade deixou de ser uma solução para todos os problemas. Atualmente, ela é atacada por boa parte do *establishment* científico. Um dos seus maiores e mais ativos críticos é John Horgan, editor da revista *Scientif American*. Em junho de 1995, a revista trouxe na capa a pergunta: “Será a complexidade uma fraude?”. No artigo assinado por Horgan (1995), *From complexity to perplexity*, vem o seguinte comentário de John Maynard Smith: “A vida artificial, um importante subcampo dos estudos da complexidade, é ‘ciência destituída de fatos’”. Em seu livro, *O fim da ciência*, Horgan usa todo um capítulo, *O fim da caoplexidade*, para atacar a teoria da complexidade (HORGAN, 1998).

Tem-se a impressão de que os morfologistas racionais não foram extintos; eles entraram em um período de congelamento, para depois emergir em uma forma mais sofisticada no século XX. Esses biólogos estruturalistas parecem afirmar que a evolução é comandada não por Deus ou por misteriosos desígnios teleológicos, mas pela matemática dos sistemas complexos. Kauffman não faz a distinção entre seres vivos e não vivos, parecendo ver todos os fenômenos, das bactérias às galáxias, como manifestações de formas matemáticas abstratas que passam por permutações infundáveis. Além disso, se pensarmos que a idéia de ordem que perpassa a teoria da complexidade é profundamente ideológica, podemos dizer que a evolução não seria nem um fato, nem uma teoria, mas uma forma de organização do conhecimento.

Kauffman parece ter sido influenciado pelo pensamento de Alfred North Whitehead. Não diretamente, mas via Waddington, que reconhecia a influência de Whitehead em sua busca de uma descrição positiva do organismo como um todo. A cosmologia Whitehead era uma filosofia da natureza que não se dirigia contra a ciência. Whitehead não via nenhuma oposição essencial entre ciência e filosofia, buscando colocar com coerência a questão da experiência humana e dos processos físicos. Ele procurou formular um conjunto mínimo de princípios necessários para caracterizar toda existência física; desde a pedra até o pensador.

Há um longo caminho que foi percorrido pela ciência “clássica”, a qual sempre concluiu que o homem é um estranho neste mundo que a própria ciência estuda. Basta lembrar as palavras de Monod: “enfim, o homem sabe que está sozinho na imensidão indiferente do universo, de onde emergiu por acaso” (MONOD, 1972, p. 198). Algo mudou neste modo de ver o homem e o mundo da natureza. As ciências da complexidade de que fala Kauffman, embora se assentando sobre a ciência de Monod, tem um novo modo de olhar o mundo. As teorias agora se definem como obras de seres inscritos no mundo por eles explorado. Uma ciência capaz de compreender e descrever, pelo menos parcialmente, os processos complexos que constituem o mundo natural no qual evoluem os seres vivos e suas sociedades. Agora, nos diz Kauffman, estamos em casa no Universo, não somos fruto do acaso, mas sim esperados.

Se a vida for incorporada como parte integrante de um fenômeno de auto-organização da matéria, evoluindo, a partir disso, para estados cada vez mais complexos, poderíamos, então, pensar que em circunstâncias bem determinadas, que não são tão raras assim, a vida seria previsível no Universo, constituindo-se em um fenômeno tão “natural” quanto à queda dos graves (PRIGOGINE e STENGERS, 1997, p. 143). Acredito que a teoria da complexidade é a melhor proposta surgida nos últimos tempos para que a ciência continue seu caminho de expandir o conhecimento humano, porém, falta ao estruturalismo processual produzir mais resultados que impressionem e resistam à passagem do tempo. Até o momento o estruturalismo processual ainda não provou empiricamente a sua tese. A resolução destas questões depende, em grande parte, do sucesso do programa de pesquisa proposto por Kauffman e outros estruturalistas processuais.

Um caso promissor é o de Andreas Wagner. No recém-lançado *Robustness and Evolvability in living systems* (2005), ele tenta sanar este problema ao defender algumas das idéias de Kauffman, contribuindo significativamente para esforço de se repensar a evolução. Wagner aprofunda a proposta de Kauffman de que “muitas das características dos organismos e sua evolução [seriam] profundamente robustas e insensíveis a detalhes” (KAUFFMAN, 1995, p. 23). Ao final do livro Wagner lança sete questões abertas para a consideração dos biólogos sistêmicos e dos neodarwinistas, reconhecendo que ambos ainda não responderam a uma série de questões, que são atualmente muito mais empíricas que teóricas.

Enfim, além do evolucionismo e do criacionismo, temos agora uma terceira opção para tentar explicar toda a vida à nossa volta e, também, a nós mesmos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMUNDSON, R. A. Typology reconsidered: two doctrines on the history of evolutionary biology. *Biology and Philosophy*, v. 13, n. 2, 1998.

- AUYANG, S. W. Foundations of Complex-System Theories. In: *Economics, Evolutionary Biology, and Statistical Physics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- AUGROS, ROBERT; STANCIU, GEORGE. *New Biology*. New York: Shambhala, 274 p.
- BAK, P.; FLYVBJERG, H.; SNEPPEN, K. Can we model Darwin. *New Scientist*, v. 141, n. 1917, 12 mar. 1994.
- BALON, E. K. Evolution by Epigenesis: Farewell to Darwinism, Neo- and Otherwise. *Rivista di Biologia/Biology Forum*, v. 97, n. 2, 2004.
- BEHE, Michael. *A caixa preta de Darwin: o desafio da bioquímica à teoria da evolução*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
- BROCKMAN, John. *A terceira cultura: para além da revolução científica*. Lisboa: Temas e Debates, 1998.
- DARWIN, Charles. *Origem das espécies*. Belo Horizonte: Itatiaia, 2002.
- DAWKINS, Richard. *Desvendando o arco-íris: ciência, ilusão e encantamento*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- DENNETT, Daniel C. *A perigosa idéia de Darwin: a evolução e os significados da vida*. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
- DEPEW, David; WEBER, Bruce (orgs.). *Evolution at a crossroads: the new biology and the new philosophy of science*. Cambridge: MIT Press, 1985.
- DOBZHANSKY, Theodosius. Nothing make sense in biology except in the light of evolution. *American Biology Teacher*, n. 35, 1973a.
- DOBZHANSKY, Theodosius. *Genética do processo evolutivo*. São Paulo: Polígono, 1973b.
- ELDREDGE, Niles. *Reinventing Darwin: the great debate at the high table of evolutionary theory*. Nova Iorque: Wiley, 1995.
- GOODWIN, Brian. Toward a Science of Qualities. In: HARMAN, W. (ed.). *New metaphysical foundations of modern science*. Sausalito, California: Institute of Noetic Sciences, 1994.
- GOODWIN, Brian. A biologia é uma dança. In: BROCKMAN, John. *A terceira cultura: para além da revolução científica*. Lisboa: Temas e Debates, 1998.
- GOULD, Stephen Jay. *Ontogeny and phylogeny*. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1977.
- GOULD, Stephen Jay. *A galinha e seus dentes – e outras reflexões sobre história natural*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
- HARMAN, Willis; SAHTOURIS, Elisabet. *Biologia revisada*. São Paulo: Cultrix, 2003.
- HORGAN, John. *O fim da ciência: uma discussão sobre os limites do conhecimento científico*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
- HORGAN, John. *From Complexity to Perplexity*. Disponível em: <http://www.econ.iastate.edu/tesfatsi/hogan.complexperplex.htm>. Acessado em: 14 dez. 2005.

- HULL, David. *The metaphysics of evolution*. Albany: State University of New York Press, 1989.
- HULL, David. Darwin and the nature of science. In: *The metaphysics of evolution*. Albany: State University of New York Press, 1989.
- KAUFFMAN, Stuart. Antichaos and Adaptation. *Scientific American*, p. 78-84, August 1991.
- KAUFFMAN, Stuart. *Origins of order: self-organization and selection in evolution*. Nova Iorque: Oxford University Press, 1993.
- KAUFFMAN, Stuart. *At home in the universe: the search for the laws of self-organization and complexity*. Nova Iorque: Oxford University Press, 1995.
- KAUFFMAN, Stuart. O que é vida? Schrödinger estava certo? In: MURPHY, M. P.; O'NEILL, L. A. J. (orgs.). *O que é vida? – 50 anos depois*. Especulações sobre o futuro da biologia. São Paulo: Unesp, 1997.
- LEWIN, Roger. *Complexidade – a vida no limite do caos*. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
- MAYNARD SMITH, John. *Modelando a vida – genes, embriões e evolução*. Coimbra: Quarteto, 2001.
- MAYR, Ernst. *The growth of biological thought: diversity, evolution, and inheritance*. Cambridge: Belknap, 1982.
- MAYR, Ernst. *Toward a new philosophy of biology: observations of an evolutionist*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988.
- MAYR, E.; PROVINE, B. W. *The evolutionary synthesis – perspectives on the unification of biology*. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1998. (1980)
- MAYR, Ernst. Prologue: Some Thoughts on the History of the Evolutionary Synthesis. In: MAYR, E.; PROVINE, B. W. *The evolutionary synthesis – perspectives on the unification of biology*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
- MAYR, Ernst. *Biologia, ciência única: reflexões sobre a autonomia de uma disciplina científica*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
- MONOD, Jacques. *O acaso e a necessidade: ensaio sobre a filosofia natural da biologia moderna*. Petrópolis/RJ: Vozes, 1972.
- NYHART, Lynn K. *Biology takes form: animal morphology and the german universities, 1800-1900*. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
- PRIGOGINE, Ilya; STENGERS, Isabelle. *A nova aliança – metamorfose da ciência*. Brasília: EdUnb, 1997.
- RESNIK, D. Laws and development. *Synthese*, v. 112, n. 1, 1997.
- RICHARDSON, R. C. Complexity, self-organization and selection. *Biology and Philosophy*, v. 16, n. 5, November 2001.
- RUDWICK, Martin J. S. *The meaning of fossils: episodes in the history of palaeontology*. Chicago: The University of Chicago Press, 1972.
- RUSE, Michael. *Levando Darwin a sério*. Belo Horizonte: Itatiaia, 1995.
- RUSE, Michael. Entrevista: conversando com Michael Ruse. *Episteme*, n. 8, jun./jul. 1999.

- THOM, Rene. *Stabilité structurelle et morphogénèse: essai d'une theorie generale des modeles*. Reading: W. A. Benjamin, 1972.
- THOM, Rene. *Parábolas e catástrofes: entrevista sobre matemática, ciência e filosofia conduzida por Giulio Giorello e Simona Morini*. Lisboa: Dom Quixote, 1985.
- THOMPSON, D'Arcy Wentworth. *On growth and form*. Cambridge: Cambridge University Press, 1942. 2v.
- WADDINGTON, C. H. *Towards a theoretical biology*. v. 1. Edimburgh: Edimburgh University Press, 1968.
- WAIZBORT, Ricardo. A era do controle biológico: quando a cultura invade a natureza – uma abordagem darwinista. *Caderno de Pesquisa do Centro Interdisciplinar de Ciências Humanas*, Florianópolis, n.17, p. 1-17, abril 2001.
- WEBER, Bruce H. Origins of order in dynamical models. *Biology and Philosophy*, v. 13, n. 1, 1998.
- WEBER, B. H.; DEPEW, D. J. Natural Selection and Self Organization. *Biology and Philosophy*, v. 11, n. 1, 1996.
- WILKINS, John. So you want to be an anti-darwinian – varieties of opposition to darwinism. Disponível em: <http://www.talkorigins.org/faqs/anti-darwin.html>. Acessado em: 14 dez. 2005.
- WILSON, Edward O. *Sociobiology: the new synthesis*. Cambridge: Belknap, 1975.
- WRIGHT, S. The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. XI Internat. Congr. Genetics*, v. 30, 1932.